

INDIKASI TEKANAN EKOLOGIS MANGROVE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

Laporan Riset Terbuka Berbasis Measurement, Reporting, and Verification (MRV) Ekologi

Penulis:

Lawang Pos

Kolaborasi:

Yayasan Ikan Endemik Bangka Belitung

Afiliasi:

Lawang Pos – Portal Berita dan Geo Riset

Tahun Publikasi:

2025

Status Dokumen:

Working Paper / Laporan Riset Terbuka
(Media-Based Ecological Research)

CATATAN PUBLIKASI

Dokumen ini merupakan laporan riset independen yang disusun menggunakan pendekatan penginderaan jauh dan analisis spasial berbasis komputasi awan. Dokumen ini bukan jurnal akademik dan tidak melalui proses *peer review* jurnal, namun disusun dengan metodologi ilmiah yang transparan, dapat ditelusuri, dan dapat direplikasi.

Laporan ini ditujukan sebagai rujukan terbuka untuk pemantauan ekosistem mangrove serta penguatan pengelolaan wilayah pesisir berbasis bukti.

ABSTRAK

Ekosistem mangrove merupakan komponen penting wilayah pesisir Provinsi Bangka Belitung yang berfungsi sebagai pelindung alami garis pantai, penyimpan karbon biru, serta habitat keanekaragaman hayati pesisir. Laporan riset ini bertujuan mengidentifikasi indikasi tekanan ekologis mangrove pada tahun 2025 menggunakan pendekatan penginderaan jauh dalam kerangka Measurement, Reporting, and Verification (MRV) ekologi.

Analisis dilakukan dengan memanfaatkan dataset Global Mangrove Watch (GMW) tahun 2020 sebagai baseline distribusi mangrove serta citra satelit Sentinel-2 tahun 2025 sebagai data pantau kondisi vegetasi. Indikasi tekanan ekologis diidentifikasi berdasarkan nilai Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) pada area mangrove baseline sebagai representasi kesehatan fungsional vegetasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa luas tutupan mangrove di Provinsi Bangka Belitung mencapai sekitar 49.333 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 5.746,71 hektare atau setara dengan 11,6% teridentifikasi mengalami indikasi tekanan ekologis pada tahun 2025.

1. PENDAHULUAN

Mangrove merupakan ekosistem pesisir strategis yang berperan sebagai penyangga alami terhadap abrasi, intrusi air laut, serta dampak perubahan iklim. Selain fungsi fisik, mangrove juga memiliki peran ekologis sebagai habitat berbagai biota pesisir serta sebagai penyimpan karbon biru.

Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap ekosistem mangrove di Provinsi Bangka Belitung meningkat seiring dengan aktivitas pemanfaatan wilayah pesisir, perubahan penggunaan lahan, dan urbanisasi pesisir. Tekanan tersebut tidak selalu termanifestasi sebagai kehilangan tutupan secara langsung, melainkan sering muncul sebagai penurunan kesehatan vegetasi dan gangguan fungsi ekosistem.

2. METODE

2.1 Wilayah Kajian

Wilayah kajian mencakup seluruh wilayah pesisir Provinsi Bangka Belitung yang meliputi Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, serta Kota Pangkalpinang.

2.2 Measurement (Pengukuran Spasial)

Pengukuran luas mangrove menggunakan dataset Global Mangrove Watch (GMW) tahun 2020 sebagai baseline distribusi mangrove. Analisis kondisi vegetasi tahun 2025 dilakukan menggunakan citra Sentinel-2 Level-2A resolusi 10 meter yang diolah melalui Google Earth Engine dengan metode komposit median tahunan.

Indikasi tekanan ekologis ditetapkan pada area mangrove baseline dengan nilai NDVI kurang dari 0,45 yang merepresentasikan kondisi vegetasi dengan kerapatan rendah hingga sedang. Analisis ini menilai kesehatan fungsional vegetasi dan tidak dimaksudkan sebagai pengukuran kehilangan tutupan mangrove secara langsung.

2.3 Reporting (Pelaporan)

Hasil pengukuran disajikan secara kuantitatif per kabupaten dan kota menggunakan satuan hektare (ha) dengan presisi dua angka desimal dan sistem analisis yang konsisten antarwilayah.

2.4 Verification (Verifikasi Ekologis)

Data penginderaan jauh diposisikan sebagai bukti petunjuk awal (*indicative evidence*) untuk mengidentifikasi area prioritas evaluasi lanjutan. Verifikasi lapangan diperlukan untuk memastikan jenis tekanan ekologis yang terjadi.

3. HASIL

Tabel 1. Luas Tutupan Mangrove dan Indikasi Tekanan Ekologis Tahun 2025

Kabupaten / Kota	Luas Tutupan (ha)	Terindikasi Tekanan (ha)	Indikasi Tekanan (%)
Bangka	14.306,00	2.232,69	15,6
Bangka Barat	14.182,00	1.556,14	11,0
Bangka Selatan	9.013,00	715,80	7,9
Bangka Tengah	3.881,00	228,58	5,9
Belitung	5.218,00	447,73	8,6
Belitung Timur	1.706,00	180,95	10,6
Kota Pangkalpinang	1.027,00	384,82	37,5

Catatan: Angka menunjukkan indikasi tekanan ekologis relatif dan tidak dimaksudkan sebagai penetapan kerusakan atau kehilangan mangrove secara final.

4. PEMBAHASAN

Sebaran indikasi tekanan ekologis mangrove menunjukkan variasi antarwilayah. Kabupaten Bangka dan Bangka Barat mencatat luasan tekanan terbesar secara absolut, sementara Kota Pangkalpinang menunjukkan proporsi tekanan tertinggi. Perbedaan ini mencerminkan variasi karakteristik wilayah pesisir dan tingkat intensitas pemanfaatan ruang.

Penggunaan komposit citra tahunan meminimalkan pengaruh musiman sehingga hasil analisis lebih merepresentasikan kondisi vegetasi rata-rata tahun 2025.

5. KESIMPULAN

Sekitar 11,6% dari total tutupan mangrove di Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2025 teridentifikasi mengalami indikasi tekanan ekologis. Temuan ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini dan tidak dimaksudkan sebagai penetapan kerusakan atau kehilangan mangrove secara definitif.

6. BATASAN STUDI

Perbedaan karakteristik sensor antara dataset baseline berbasis radar (GMW) dan data pantau berbasis optik (Sentinel-2) berpotensi menimbulkan ketidakpastian pada batas tepi ekosistem. Analisis difokuskan pada pola tekanan ekologis skala regional, bukan deliniasi batas kartografis presisi.

7. PENUTUP

Hasil analisis ini direkomendasikan untuk ditindaklanjuti melalui uji petik lapangan pada lokasi dengan nilai NDVI terendah guna memastikan jenis tekanan ekologis yang terjadi dan mendukung pengelolaan mangrove berbasis bukti.

Gambar 1. Distribusi Spasial Indikasi Tekanan Ekologis Mangrove Provinsi Bangka Belitung Tahun 2025

Keterangan:

Peta ini disusun berdasarkan analisis citra satelit Sentinel-2 tahun 2025 menggunakan baseline Global Mangrove Watch 2020. Peta digunakan untuk membaca pola tekanan ekologis pada skala regional dan tidak dimaksudkan sebagai penetapan batas resmi kawasan.